

Saraton kasalligi va uni davolashda qo'llaniladigan amaranthus o'simligi haqida ma'lumotlar

Abduxalilova Madinaxon

AndDUPI Aniq va tabiiy fanlar fakulteti, biologiya yo'nalishi, 2-bosqich talabasi

E-mail: madinaxon14092004@mail.ru

Annotatsiya; Maqolada saraton kasalligi, saraton kasalligining klassifikatsiyalanishi, kasallikning namoyon bo'lish belgilari va amaranthus o'simligining ush bu kasallikni davolashdagi ahamiyati haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar; Saraton, yomon sifatli o'sma, obturatsiya, destruksiya, kompressiya, intoksikatsiya, o'smasimon hosilalar.

Saraton – organizmdagi har qanday a'zo va to'qimalarni zararlashi mumkin bo'lgan kasallikni anglatuvchi umumiy atama hisoblanadi. Namoyon bo'ladigan saraton belgilari ham qaysi a'zo va to'qimani zararlaganiga ko'ra turli xildir.

Saraton atamasiga sinonim bo'lgan tibbiy atama – bu “yomon sifatli o'sma”dir. Bu holat patologiyasida hujayralar DNKsida o'zgarish ro'y berishi va biologik informatsiyaning buzilishi, natijasida hujayralarning tartibsiz bo'linib ko'payishi va to'qimalar hosil bo'lishi, ya'ni o'sma o'sishi bilan namoyon bo'ladi.

Yomon sifatli o'sma – bu hujayralarning avtonom ravishda tartibsiz bo'linib ko'payishi natijasida qo'shni to'qimalarga o'sib kirish xususiyatiga ega bo'lgan hosiladir. O'sma o'zida hujayralar saqlashi bilan birgalikda qon tomirlar va maxsus qobiqqa ham ega bo'ladi. Har qanday o'sma uni tashkil etuvchi hujayralar tipiga qarab, ya'ni gistologik tuzilishiga asosan klassifikatsiyalanadi:

- Saraton yoki karsinoma – epiteliy to'qimasidan;
- Sarkoma – yog', biriktiruvchi, suyak, mushak, limfa hamda qon tomirlaridan o'sgan hosila;
- Leykoz – qon yaratuvchi hujayralardan o'suvchi;
- Miyeloma – suyak ko'migidan o'suvchi;

- Limfoma – limfa to‘qimalaridan o‘suvi.
- Asosiy patologik o‘smalar – saraton yoki karsinomaga to‘g‘ri keladi.

Yomon sifatli o‘sma ikki bosqichda rivojlanadi: klinikagacha bo‘lgan davr hamda klinik belgilar yuzaga chiqish davri. Kasallikning asosiy kechishi klinik belgilargacha davrda bo‘ladi. Bunda bemorni hech qanday simptomlar bezovta qilmaydi.

Saraton belgilari turlicha namoyon bo‘ladi, ayrim kasallikda ham yuzaga chiqishi mumkin bo‘lgan belgilar saraton hosil bo‘lishidan ham darak berishi mumkin. Ammo, aynan saraton kasalligiga xos bo‘lgan ayrim belgilar mavjud, ular quyidagilar: obturatsiya, destruksiya, kompressiya, intoksikatsiya, o‘sma o‘sishi.

Obturatsiya (yopilish qolishi). Bu holat kovak a‘zolar bo‘shlig‘iga o‘smaning o‘sishi natijasida kovak a‘zolarida berkilish ya‘ni tutilish belgilari namoyon bo‘lishi bilan o‘ziga xosdir. Obturatsiya belgilari turli a‘zolarida turlicha kechadi:

- Qizilo‘ngachda obturatsiya bo‘lishi – yutinish qiyinlashuvi;
- Yo‘g‘on ichak chap yonbosh sohasi qismlarida o‘sma bo‘lishi – ich kelishining buzilishi, qorin dam bo‘lishi, qorinda spazmatik og‘riqlar bo‘lishi, ko‘ngil aynish belgilari;
- Oshqozonning o‘n ikki barmoq ichakka o‘tish sohasida o‘sma hosil bo‘lishi – ovqatlangandan keyin oshqozonda og‘irlik hissi bo‘lishi, spazmatik og‘riqlar, ko‘ngil aynishi kabi belgilar;
- Siydik ayiruv a‘zolari ichida o‘sma o‘sishi – o‘tkir peshob tutilishiga olib keladi;
- O‘t yo‘llarida yoki o‘t qopida o‘sma bo‘lishi – o‘t dimlanishi va mexanik sariqlikka sabab bo‘ladi.

Kovak a‘zolarida o‘sma hosil bo‘lishida yuzaga keladigan belgilar sekin astalik bilan rivojlanib boradi. Ayrim holatlarda o‘smaning parchalanishi natijasida obturatsiya belgilari kamayishi ham mumkin, ammo uning asorati jiddiy oqibatlariga olib keladi.

Destruksiya (parchalanish). A‘zoning parchalanishi o‘sma to‘qimasining a‘zo ichiga o‘sib kirishi natijasida ro‘y beradi. Saratonning a‘zo ichiga o‘sib kirishi va biror bir mexanik ta‘sir oqibatida o‘smanni qon bilan ta‘minlovchi tomirlar yoriladi va qon ketish

ro'y beradi. Bu holat esa anemiyaga sabab bo'ladi va quyidagi belgilar bilan namoyon bo'ladi:

- Teri qoplamasining rangpar bo'lishi;
- Bosh aylanishi;
- Arterial bosimning pasayishi;
- Pulsning ipsimon bo'lishi;
- Yurak tonlari bo'g'iqlashuvi.

Destruksiya belgilari quyidagilardir:

- To'g'ri ichak va yo'g'on ichakda o'sma o'sishi ich kelganda qon kelishi;
- Qizilo'ngach va oshqozondagi o'smadan qon ketganda qusuq massasida qon hujayralari aniqlanishi;
- O'pkada o'smadan qon ketishi balg'amda qon ajralishi;
- Bachadonda o'smadan qon ketishi qindan qonli ajralamlar kelishi;
- Siydik qopidagi o'smadan qon ketishi esa peshobda qon kelishi bilan o'ziga xosdir.

Kompressiya (ezilish). Saraton to'qimalarining a'zodan o'tuvchi nerv tolasi, qon tomirlarini ezib qo'yishi bilan kechadigan holat. Ikki xil patologiya bilan namoyon bo'ladi:

- Og'riq;
- A'zo ish faoliyatining buzilishi.

O'smaning a'zolari ezib qo'yishi natijasida nerv tolalari ham siqiladi bu esa og'riq hissini tug'diradi. Og'riq boshlanishi o'sma o'lchami katta bo'lganda boshlanadi. Avvaliga og'riq kuchi bo'lmaydi, simillovchi, to'mtoq xarakterda, keyinchalik esa kuchayib boradi va oxir oqibat chidab bo'lmas darajada og'riq hissi seziladi. Turli a'zolarida og'riq xususiyati ham turlicha ko'rinishda namoyon bo'ladi:

- Buyrak, oshqozon, jigar, oshqozon osti bezi, suyak sarkomasida og'riq sindromi kasallikning asosiy belgilaridan biri hisoblanadi;
- Qizilo'ngach va o'pkalarda hosil bo'lgan saraton kuchsiz bo'lgan og'riq bilan namoyon bo'ladi;
- Tashqi a'zolaridagi o'smalar esa og'riq sindromisiz kechadi.

Intoksikatsiya. Saraton natijasida organizmda moddalar almashinuvi buzilishi ham kuzatiladi – oqsil, uglevod, yog‘ va mineral tuzlar almashinuvi izdan chiqadi. Bu esa ishtahaning pasayishi, ozib ketish, umumiy holsizlik belgilari bilan namoyon bo‘ladi. Saratonning toksik xususiyati ko‘pincha jigar, oshqozon osti bezi, oshqozon o‘smalarida kuchli namoyon bo‘ladi, boshqacha qilib aytganda hazm qilish jarayoni bilan bog‘liq bo‘lgan a‘zolar tizimi faoliyatiga salbiy ta‘sir etadi.

Oshqozonda paydo bo‘lgan o‘sma intoksikatsiya belgilari bosqichma bosqich kuchayib boradi. Avvaliga ishtaha pasayishi, ozib ketish, keyinchalik esa hazm jarayoning buzilishi, ovqatlangandan so‘ng oshqozon sohasida noqulaylik sezish, ovqatlanishdan butkul bosh tortish kabi holatlar ham yuzaga keladi.

O‘smasimon hosilalar. O‘smaning ko‘rinishi yoki qo‘l bilan palpatsiya qilinganda sezilishi onkologik jarayon boshlanganidan darak beradi. Lab va terida hosil bo‘ladigan o‘sma tubi bo‘ladi va mexanik ta‘sir natijasida qonaydi. Ko‘krak bezida esa yumaloq shakldagi qattiq hosil aniqlanadi. Odatda o‘sma harakatchan bo‘ladi, yon atrof to‘qimalari bilan birgalikda harakatlanadi, agar o‘sma a‘zo ichiga o‘sib kirgan bo‘lsa yoki suyaklarda hosil bo‘lsa harakatlanmaydi[1].

Xalqaro ilmiy tadqiqot muassasalari tomonidan o‘tkazilgan laboratoriya tahlilari asosida shu narsa aniq bo‘ldiki, saraton kasalligiga olib keluvchi sabablardan biri bu organizmda kislorod yetishmasligidir..

Shoxidan ildiziga qadar foydali bo‘lgan amarant o‘simligining dorivor maqsadlarda qo‘llaniluvchi moyi, biologik faol moddalar va mikroelementlar manbai sifatida qonni kislorod bilan ta‘minlab beruvchi vosita hisoblanadi. Amarant urug‘i esa, ana shu biz yuqorida ta‘kidlab o‘tgan amarant moyi shuningdek, skvalen deb ataluchli qimmatli moddaning manbai bo‘lib xizmat qiladi. Skvalen saraton hujayralari rivojlanishini to‘xtatish xususiyatiga ega bo‘lgan noyob moddadir. Shu bilan birga skvalen moddasi, tanani yoshartirish, immunitetni mustahkamlash, organlarning gormonal tizimining gormonal faoliyatini tiklash va sog‘lom hayotning davomiyligini oshirish xususiyatlariga ega[2].

Bugungi kunda, o‘sma kasalliklari nafaqat respublikamizda, balki butun dunyo miqyosida murakkab muammolardan biri bo‘lib qolmoqda. Statistik ma‘lumotlarga ko‘ra,

so‘nggi yillarda dunyoning ko‘pgina mamlakatlarida onkologik kasalliklarga chalinish ko‘rsatkichlari oshib borayotir. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti ma‘lumotlari shuni ko‘rsatadiki, 2030 yilda butun dunyoda o‘sma xastaligi bilan 15 million kishi kasallanishi mumkin. Yurtimizda yiliga 22 mingdan ortiq bemorlarda onkologik xastalik aniqlanayotgani, o‘z navbatida, mazkur kasallikka qarshi kurashish tizimining takomillashtirilishini taqozo etadi[3]. Bu esa ilmiy tadqiqotchilar uchun ham yangi va muhim vazifalarni yuklaydi. Shuning uchun biz kislrod va sakvalen manbai bo‘lgan amaranthus o‘simligini vegetatsiya davri mobaynida anatomik jihatdan o‘rganishni maqsad qilib qo‘ydik bu esa o‘simlikda vegetatsiya davrining qaysi bosqichida dorivor moddasi ko‘proq miqdorda yig‘ilishini aniqlash imkonini berishi mumkin. Bu esa Farmaseftika sanoati uchun ko‘plab muhim kasalliklarda jumladan, saraton kasalliklarida tezroq va ko‘proq miqdorda dorivor mahsulot yetkazib berish imkonini berishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar;

1. <https://avitsenna.uz/saraton-belgilari/>
2. A.A.Yuldashev., M.A.Abduxalilova. Amaranthus o‘simligining dorivorlik xususiyatlari. “Tafakkur va Talqin”. Respublika ilmiy-amaliy anjuman to‘plami. Buxoro.2022 yil. 23 may.
3. <https://xs.uz/uz/post/onkologik-kasalliklar-korsatkichlari-nega-oshmoqda>

